

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Довудова Дилзода

БАНД СОЛИНГАН МУЛКНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИЩДА ТАСАРРУФ ҚИЛИШ

ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/IYUL

